

Interaction entre la foresterie et l'élevage

www.af4eu.eu

Des moutons et chèvres pâturant dans les allées d'une peuplieraie dans la région de Vega de Granada.

La réintroduction des pratiques forestières dans la région de la Vega de Granada permet d'optimiser les systèmes de production de peupliers pour le bois d'œuvre, tout en fournissant une ressource précieuse pour l'élevage. Cette gestion, basée sur une approche multifonctionnelle, valorise de manière équilibrée les ressources forestières et pastorales, maximisant ainsi les bénéfices sociaux, environnementaux et économiques. Les exploitants forestiers ne disposent pas de troupeaux capables d'assurer le défrichage et la gestion du couvert végétal. C'est pourquoi ils font appel à un éleveur dont l'activité consiste à fournir un service de contrôle de la végétation, en entretenant les broussailles, en valorisant les résidus forestiers et en exploitant les pâturages disponibles. La réussite de ce type de gestion repose sur plusieurs facteurs clés : l'adaptation des animaux au pâturage en milieu forestier, leur dressage, la durée de pâturage sur chaque parcelle, et la densité de chargement.

Dans cette étude, un troupeau mixte a été utilisé, composé de 300 moutons élevés pour la viande et de 400 chèvres laitières, tous issus de croisements. Cette combinaison présente un double intérêt : elle diversifie les sources de revenus et permet de tirer parti des comportements de pâturage complémentaires des deux espèces. L'éleveur fait paître son troupeau sur 200 hectares de peupleraies appartenant à deux propriétaires différents. La gestion des animaux vise à minimiser les éventuels dommages aux arbres, notamment grâce à un déplacement constant du troupeau. Ce mouvement évite une consommation excessive de matières ligneuses, tandis que la présence continue d'herbe au sol détourne les animaux de l'écorce des peupliers. La couverture herbacée sous les peupliers constitue la principale source d'alimentation du troupeau, ce qui est essentiel pour la rentabilité de l'exploitation. Le pâturage est pratiqué toute l'année, réduisant considérablement les coûts alimentaires. Bien que l'éleveur ne perçoive pas de rémunération directe pour la gestion de la couverture végétale, il n'a pas non plus à en supporter les coûts, ce qui rend le système économiquement viable.

De manière plus large, l'intégration de la foresterie et de l'élevage génère de nombreux avantages : conservation des sols, amélioration de la qualité des pâturages, et enrichissement de la biodiversité dans les peupleraies elles-mêmes.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
AAgence de Gestion de l'Agriculture et de la Pêche d'Andalousie

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.